

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

NHOR-AIN A. BANTUAS, MAEd

Associate Professor V

MSU-Integrated Laboratory School

ainbantuas0410@gmail.com

“SA IYONG PAGLISAN”

Sa buhay, lahat tayo ay may kanya-kanyang pinaghuugutan ng lakas. May sari-sariling dahilan upang magpatuloy sa araw-araw na hamon. Sa kabila ng lahat ng unos na dumarating, lagi tayong may pananggang lakas upang harapin ang mga ito nang buong tapang. Hindi tayo natatakot lumaban at magpatuloy, dahil alam nating may isang taong palaging nandiyan--handang damayan tayo sa anumang pagsubok at laban sa buhay.

Isang taong handang ibigay ang lahat, matamasa mo lamang ang iyong mga pangarap. Isang taong nanaising kumalam ang sikmura, huwag ka lang magutom. Isang taong kayang isakripisyo ang sariling buhay, makamit mo lamang ang rurok ng tagumpay. Kinakaya natin ang lahat ng pagsubok dahil sa tulong ng taong ito. Pinipilit nating tumayo at lumaban sa bawat problemang dumadating, sapagkat iyon lang ang kaya nating isukli sa bawat sakripisyo niya.

Dahil sa kanya, nagkakaroon tayo ng lakas upang ipagpatuloy ang laban. Sa kanya rin natin inaalay ang bawat tagumpay na ating nakakamit. Sa tulong niya, masasabi kong ako ay tunay na pinagpala at maswerte, dahil may isang taong handang damayan ako sa lahat ng oras at pagkakataon. Walang katapusang pasasalamat ang aking handog, sapagkat hindi ko maaabot ang lahat ng aking tinatamasa ngayon kung wala siya sa aking piling. Habang buhay kong babaunin ang lahat ng kanyang mga pangaral at pagmamahal.

Ngunit ang tadhana ay sadyang mapagbiro. Lahat ay may hangganan. Sinubok ang aking katatagan nang iniwan ako ng taong nagbibigay sa akin ng buhay--ang taong naging sandigan at lakas ko sa lahat ng bagay. Iniwan niya akong tila wala sa direksiyon. Dito ko napagtanto na ang lahat ay may katapusan; na hindi sa lahat ng oras ay may kasama kang kakapitan; at na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay hiram lamang.

Sa huli, ikaw at ang iyong sarili lamang ang maiiwan. Ang tanging kasama mo ay ang mga alaala ng kahapon--mga alaalang kailanman ay hindi na mauulit. Mga alaala na siya mo na lamang paghuugutan ng lakas. Mga alaala na habang buhay mong babaunin sa bawat araw na likha ng Maykapal. Mga alaala na magpapatibay sa iyo sa pagharap sa bukas, kahit wala na siya sa iyong piling.

Sa iyong paglisan, aking pinakamamahal, ako ay dumanas ng madilim na yugto ng aking buhay, sapagkat ang tanging ilaw na nagbibigay liwanag sa akin ay tuluyan nang naglaho. Kailanman ay hindi ko na masisilayan ang iyong ngiti, at higit sa lahat, hindi ko na mararamdaman ang iyong mga haplos. Gulong-gulo ang aking isipan, at ang puso ko at tila mabibiyak sa dalamhati. Parang ang hirap mabuhay nang wala ka--

tila ako'y ibong nawalan ng pakpak, hindi na makalipad, at wala nang direksiyon ang buhay. Napakahirap, hanggang sa punto na gugustuhin ko na lamang maglaho, dahil hindi ko alam kung paano magsimula muli.

Ngunit alam kong kailangang ipagpatuloy ang lahat. Sabi nga nila, "Life goes on." Kailangan kong magpatuloy at magsumikap para sa mga taong nagmamahal sa akin. Hindi pa ito ang katapusan ng lahat. Itutuloy ko ang lahat ng ating nasimulan, para sa mga umaasa at naniniwala sa akin. Ang mga pangarap na sabay nating binuo ay pagsusumikapan kong makamit habang ako ay nabubuhay.

Sa iyong paglisan, nawa'y maging kampante ka at masaya sa lahat ng aking mga tagumpay. Unti-unti ko nang naaabot ang mga bagay na dati mong inaasam para sa akin. Kung sana'y narito ka pa upang masilayan at maramdaman ang tagumpay na dati nating pinapangarap, lubos sana ang aking kaligayahan.

Asahan mong isasapuso ko ang lahat ng mga pangarap mo noong ako'y naguguluhan. Palagi kang nasa aking mga panalangin. Hinihintay ko ang araw na muli tayong magkikita, at marinig mula sa iyong mga labi ang mga salitang, "Ipinagmamalaki kita, anak."

Habang ako'y nabubuhay, mananatili kang inspirasyon ko. Ang lahat ng aking tagumpay ay iniaalay ko sa iyo--ang aking ina. Hanggang sa muli nating pagkikita.

